

MAISON THIBAUT CHABRAND

PROJET DE FIN D'ETUDES - MEMOIRE TECHNIQUE

Proposition de restauration et de mise en valeur d'une maison cormeillaise du début du 18^{ème} siècle. Dans le cadre de la licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti de l'université de Cergy Pontoise.

REMERCIEMENTS

Nous tenons tout d'abord à remercier Mr Farion. Merci pour le dévouement et l'énergie avec lesquels il entretient la mémoire du plâtre dans cette ville. Nous le remercions pour la confiance dont il a fait preuve, et pour le temps qu'il nous a accordé. Nous remercions par ailleurs Mr Rivy ainsi que l'ensemble du personnel de la mairie et du Musée Réuni pour l'aide qu'ils nous ont apportés dans nos recherches.

Nous tenons aussi à remercier toute l'équipe pédagogique, les enseignants et responsables de la licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, pour l'enseignement théorique qu'ils nous dispensent.

Enfin, nous remercions l'ensemble des équipes et du personnel des archives départementales du Val-D'oise. Merci pour leur accueil chaleureux, la patience avec laquelle ils ont répondu à nos interrogations, et l'entrain avec lequel ils nous ont fait découvrir le monde des archives.

C'est grâce à toutes ces personnes, que ce projet sur la maison Thibault Chabrand a pu être aussi enrichissant et formateur.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	1
INTRODUCTION	4
NOTICE HISTORIQUE	6
Historique de la ville	6
Le plâtre dans l’histoire de la ville	9
Historique de la maison.....	12
DESCRIPTION ARCHITECTURALE ET SANITAIRE	14
Description architecturale de la maison	14
Etat sanitaire et pathologies des façades	17
Etude géologique du sous-sol.	23
Étude sur les enduits plâtre.....	27
PROJET DE RESTAURATION ET MISE EN VALEUR.....	36
Opérations d’urgence : mise en place d’un pilier de soutènement.....	36
Opérations de restauration et de mise en valeur	38
Maison	40
Conservation des éléments remarquables :	48
Devenir des associations	49
Circuit des maisons en plâtre dans le vieux Corneilles	50

ESTIMATIONS DES INTERVENTIONS.....	60
Devis pour reprise des façades	60
Un chantier école	61
CONCLUSION	62
BIBLIOGRAPHIE	63
SOURCES	64

INTRODUCTION

« Nos pères avaient un Paris de pierre, nos fils auront un Paris de plâtre »

Cette citation peu connue de Victor Hugo prend toute sa signification dans la ville de Cormeilles en Parisis, petite commune limitrophe de Paris. En effet, il suffit de déambuler dans les rues avec un œil averti pour apercevoir les vestiges d'un bâti rural qui, à l'âge d'or du plâtre resplendissait par la blancheur de ses façades et la richesse de ses décors moulurés.

Mandatés par la mairie et avec le concours des archives départementales du Val d'Oise, nous avons formé notre groupe afin de travailler sur la restauration et la mise en valeur de la maison Thibault-Chabrand qui se distingue des autres maisons du centre ancien. Ce projet vient s'insérer dans le cursus de notre licence professionnelle : préservation et mise en valeur du patrimoine bâti.

Nous avons travaillé suivant une méthode rigoureuse afin de balayer l'ensemble des points qu'il nous semblait important de mentionner et ainsi établir un travail qui, nous l'espérons, trouvera son utilité au sein des services de la mairie de Cormeilles.

Notre travail a tout d'abord consisté en un premier relevé topographique de l'ensemble des façades et de l'intérieur du corps de logis afin d'en dessiner les plans et de modéliser l'ensemble sur le logiciel skectup. Une fois la maquette en trois dimensions réalisée nous avons pu insérer cette dernière dans son contexte à l'aide du logiciel de rendu Artlantis. (Cf. [annexe 1](#))

Nous avons en parallèle de ce travail, effectué une recherche historique concernant la ville de Cormeilles en Parisis et la maison Thibault Chabrand. Dans le cadre de ces recherches, nous nous sommes rendu aux archives départementales du Val d'Oise, aux archives de Cormeilles en Parisis et à la bibliothèque du musée du plâtre.

Après une description du bâti et de son environnement, nous nous sommes intéressés à ce qui fait la spécificité de la maison Thibault Chabrand : ses enduits au plâtre. Afin de mieux comprendre leur mise en œuvre nous avons réalisé une série d'analyse que nous vous détaillerons.

Pour finir, nous nous sommes intéressés à sa restauration et sa mise en valeur. Une première étude de terrain nous a permis de définir les volontés de chacun concernant le devenir de ce lieu, ce qui nous a permis de définir un programme de restauration et un chiffrage des interventions. Nous avons également insérer notre projet dans un contexte à l'échelle de la ville avec la proposition d'un parcours sur les maisons à enduit plâtre dans le cadre du projet d'un office de tourisme.

Lors de ce travail nous avons endossé le rôle d'un cabinet d'architecte avec ses méthodes de travail ainsi que ses outils. C'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir présenter un avant-projet de restauration et de mise en valeur d'une maison traditionnelle à enduit plâtre : la maison Thibault-Chabrand.

NOTICE HISTORIQUE

Historique de la ville

Cormeilles-en-Parisis est un site occupé par les hommes depuis bien longtemps. En effet, des traces d'habitations remontant à environ 4000 av. JC auraient été retrouvées. Plus proches de nous, des traces de villas romaines datant du IIIe siècle ont été mises au jour, ainsi que des cercueils en plâtre du VIIIe siècle. Ces derniers montrent l'importance accordée à ce matériau dès la période médiévale à Cormeilles.

Le nom de Cormeilles pourrait venir de l'espèce d'arbre Sorbus, également appelée Cormes ou Corbes. Il est mentionné pour la première fois en 697, dans une charte du roi mérovingien Childebart IV qui offre aux religieuses du monastère d'Argenteuil la forêt royale de Cornioletus (ou Cormoletus) « sur la rivière Seine, au pays Parisis ». Le mot Cormoletus signifie : un petit bois où le cormier est dominant. Le site est occupé par les Parisii, tribu celte qui fuit les Francs.

En l'an 832, le nom de Cormellus apparaît dans une charte de l'abbaye de Saint-Denis cataloguant les terres dont cette abbaye jouissait.

En 862, l'abbé Louis donne aux bénédictins de Saint-Denis : « Cormilias in pago Parisiaco » et les vignes de Cormeilles.

Au XIIe siècle, les habitants étaient tenus de payer chaque année au roi un droit de gîte et de repas. Louis le Jeune les en déchargea en 1158 en l'honneur de Dieu et de Saint-Denis. En 1221 on parle du village de Cormelioe, en latin Cormellium.

Dans une charte de 1577, « Antoine Duperat, seigneur de Vantouillet/Rambouillet, conseiller de sa majesté, son chambellan ordinaire et garde de son prévôté de Paris, sur les prières des manants et de l'archevêque de Reims, seigneur de Cormeilles en Parisis, donne auxdits manants de Cormeilles le droit de s'enclorre de murailles, fossés, tours, tourelles, poiteaux, et tenir pour leur dite forteresse toutes sortes d'armes qui leur seraient nécessaires pour se défendre contre toutes personnes qui les voudraient assaillir, forcer et offenser ». La même charte autorise une foire « le 18 octobre de chaque an et un marché franc pour le mercredi de chaque semaine. »

Jusqu'à la révolution en 1789, Cormeilles sera un chef-lieu de châtelainie avec pour seigneur l'abbaye de Saint-Denis. Elle a eu jusqu'à cinq villages dans son district : Herblay, Pierrelaye, Montigny, La Frette et Franconville.

Cormeilles est un village agricole où le vin et les asperges sont les productions les plus importantes (le blason de la ville représente la vigne et le blé). La production des asperges rivalise avec celle d'Argenteuil qui possédait à l'époque une certaine renommée. On sait que le vignoble médiéval Cormeillais était de qualité honorable puisque c'est ce vin que les rois envoyaient comme présents.

Pendant les états généraux, les viticulteurs de la ville réclament que leur production ne soit plus taxée à leur entrée dans Paris ; ils en vendaient en effet l'essentiel aux halles de Paris.

Pendant la guerre de 1870, le vin est temporairement interdit à Paris par les allemands victorieux au profit de la bière. Chaque dimanche, les parisiens se ruent sur la banlieue, notamment l'ouest : Chatou, Argenteuil, et Cormeilles qui, par conséquent, produira plus de vin que jamais. La qualité est si basse (le vin est mélangé à des figues et autres colorants) que dans une nouvelle de Maupassant on peut lire : « il se comparait lui-même à un homme qui goûterait coup sur coup, les échantillons de tous les vins et ne distinguerait bientôt plus le Château Margaux de l'Argenteuil » (le vin d'Argenteuil étant apparenté à celui de Cormeilles).

En 1875 est créé un syndicat de cultivateurs pour l'amélioration des moyens de culture.

La production d'asperges et de vin à Cormeilles va petit à petit décliner et disparaître pour diverses raisons. En effet, en 1893, en 1895 et en 1897, le pays a connu de très fortes gelées, entraînant de fortes destructions. De plus l'arrivée du chemin de fer a permis aux produits venant du sud de la France d'être acheminés très facilement en région parisienne, en particulier les vins. Enfin, les cultures ont été attaquées par des insectes ravageurs, une mouche pour les asperges, et la phylloxera pour les vignes.

Entre 1874 et 1877 est construit le fort de Cormeilles, un des plus grands forts militaires autour de Paris et l'un des mieux conservé aujourd'hui.

Cormeilles est sûrement plus connue pour sa carrière de gypse que pour son vignoble. En effet, le filon de la butte de Cormeilles ainsi que le moyen de transformer le gypse en plâtre étaient connus depuis l'époque gallo-romaine. De petites carrières à ciel ouvert servaient à extraire le minerai dont l'exploitation n'a jamais cessé.

Au début des années 1830, Pierre-Etienne Lambert crée à Cormeilles une carrière dont la production ne sera réellement industrialisée qu'à partir de 1882 par son petit-fils Jules-Hilaire Lambert. La carrière Lambert fut l'une des plus grandes carrières à ciel ouvert d'Europe, avec un front de taille de près de 100 mètres de hauteur et 1 kilomètre de longueur.

Le « plâtre de Paris » acquiert une grande renommée et, en 1908, « Lambert frères et Compagnie » devient une société industrielle de premier plan dont le nom restera toujours associé à Cormeilles.

Au cours des années 1930, elle se développe considérablement et nécessite de la main d'œuvre. Une importante main d'œuvre étrangère est alors importée : chinois, polonais, serbes, tchèques, portugais et maghrébins. La carrière compte alors 300 ouvriers qui travaillent sur le plâtre, la chaux, le ciment, une briqueterie, et une tuilerie. Tous ces postes étaient desservis par un petit chemin de fer Decauville. Cette immigration précoce et diverse fait aujourd'hui partie de la personnalité de la ville.

Au début des années 1980, l'exploitation de la carrière est appelée à cesser et le site manque de devenir une décharge de produits industriels et dangereux, mais ce projet échoue grâce à la mobilisation de la population et des élus locaux. Depuis 1987, une partie de la carrière, demeurée en activité, s'est agrandie vers le nord, tandis que les parties ouest et est de 100 hectares sont peu à peu remblayées et reboisées à l'état naturel.

En 1990, la société Plâtres Lambert et avec elle la carrière de Cormeilles entre dans le giron de la société British Plaster Board (BPB), qui possède déjà en France la société Placoplatre. BPB est à son tour absorbée par le groupe Saint-Gobain en 2005. Aujourd'hui, seul le gypse, d'une très grande pureté est valorisé à Cormeilles et est transformé en plâtre, un plâtre d'excellence pour le moulage et l'industrie. L'usine Placoplatre de Cormeilles produit également des carreaux de plâtre. Sur le long terme, cette carrière est destinée à devenir un espace vert naturel de 130 hectares au cœur de la région parisienne, qui sera définitivement aménagé à l'horizon 2030.

Héraldique :

Au premier d'azur à la gerbe d'or, au deuxième d'or au pampre tigé, feuillé et fruité au naturel.

Affiche le plâtre - - Collection...

Le plâtre dans l'histoire de la ville

Le plâtre est un matériau dont l'existence est attestée depuis des millénaires ; il remonterait à 7000 av. JC. On suppose qu'il aurait été apporté en Gaule à l'époque des invasions romaines.

Sa composition est simple. Il s'agit de gypse (sulfate de calcium bi-hydraté, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), une roche qui s'est formée par la sédimentation marine lors de l'ère tertiaire (40 millions d'années). Il est présent partout dans le monde. En France, 70% des gisements de gypse sont concentrés dans le Bassin parisien. Pour obtenir du plâtre, le gypse est broyé puis chauffé entre 100 et 160°C pour le déshydrater. On obtient ainsi une matière sous forme de poudre à laquelle il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir du plâtre.

Ses applications sont multiples : construction, décoration, moulages, agriculture, traitement des eaux, etc. Aujourd'hui le plâtre est essentiellement utilisé industriellement, ou comme plâtre de moulage, carreaux, plaques, enduits, etc.

Le plâtre est également utilisé dans la composition de matériaux comme le staff (décor en plâtre moulé et armé de filasse) et le stuc (enduit décoratif à base de plâtre).

Affiche - Le plâtre - www.placo.fr

Le premier usage du plâtre à Corneilles est pour le moment daté d'il y a 1800 ans. En 1976-1977, le vestige d'un escalier d'une villa gallo-romaine a été mis au jour. Cet escalier était constitué de carreaux de plâtre moulés, posés et assemblés au plâtre.

En 1847 et en 2002 ont été découverts des sarcophages en plâtre de l'époque mérovingienne (VIe-VIIIe siècle) qui formaient une nécropole. Ceci atteste de la suprématie donnée au matériau dans cette région, à une époque où la conception de la vie après la mort était déterminante. On a d'ailleurs trouvé des sarcophages du même type un petit peu partout en Ile-de-France.

Au Moyen-Age, les carrières de plâtre étaient nombreuses dans le pays mais fonctionnaient de manière intermittente en fonction des besoins et des saisons. Les habitants d'Île-de-France utilisèrent beaucoup le plâtre pour la construction de leur habitat, celui-ci étant peu cher, facile à mettre en œuvre, et rapide de prise (15 minutes environ).

La plus ancienne mention écrite d'une carrière ou plâtrière à Cormeilles-en-Parisis date de 1233 : « *Les Vieilles Plâtrières* » et la « *Plâtrière Ermentrudis* » possédées par les moines de l'abbaye du Val de Mériel. Un contrat du 5 Octobre 1366 mentionne la « *Plâtrière des Clos* » au Martray appartenant aux mêmes moines. L'activité sur « *le port et le champ au plâtre* » de la Frette, au bord de la Seine, est indiquée au moment de l'imposition extraordinaire pour la rançon du roi Jean II le Bon en 1359. Le mot « *plâtrière* » s'entend comme le lieu d'extraction de la pierre à plâtre et non pas nécessairement comme celui de la fabrication.

Dessin - usine et carrière de Cormeilles-en-Parisis -
www.placo.fr

La configuration du territoire Cormeillais entraîna une exploitation en « *cornets* » c'est-à-dire en excavations à peine marquées à flanc de colline. En 1494, le cahier de cens et rentes de l'abbaye de Saint-Denis mentionne la redevance due au seigneur par des exploitants de plâtrières : « *recepte des plâtrières, payable au jour de saint Jehan-Baptiste* ». Le livre terrier de la seigneurie de Cormeilles, commandé en 1518 par François Ier, recense neuf plâtriers. Le plus important d'entre eux était Pierre Chefdeville qui opérait en

grand en plusieurs endroits. Des « *plâtrières* » sont alors mentionnées aux *Quinze Cornets*, aux *Glaises*, aux *Feuillets*, lieux-dits encore existants au cadastre actuel à l'Est de Cormeilles et absorbés par la carrière Lambert. Les terres « *en vidange de plâtrière* » et les « *caves à tirer le plâtre* » désignent des carrières souterraines « *tenant au chemin de Cormeilles à Herblay* », « *au terroir de Montigny* » ou encore « *au Mont de Villiers* ». Ces toponymes sont situés à l'ouest de Cormeilles où des éboulements étaient déjà rendus sensibles à la surface tels les terrains de « *Thomas Rebours au Fontis près de Montigny* » et dont subsiste aujourd'hui le nom de lieu-dit des Grands Fonds.

Au XVIIe siècle, les baux de la chatellenie de Cormeilles font apparaître « *la ferme de mesurage du plâtre dudit Cormeil* ». D'autres indiquent que le plâtre était exporté par voie d'eau. On y mentionne « *le mesurage du plâtre qui se porte et vend sur le port de La Frette et lieux adjacent, avec le droit de rivage deub par les bateaux qui abordent et acostent la terre et seigneurie dudit Cormeilles audit lieu de La Frette* ».

Au XIXe siècle, l'extension de Paris et de sa banlieue offrit un développement important aux carrières, obligeant les constructeurs à puiser toujours plus loin les matériaux nécessaires à l'édification de la Cité. En effet la croissance démographique et l'urbanisation de la banlieue parisienne connaissent un développement important, nécessitant la construction de nombreuses habitations. Ainsi à Cormeilles, de nombreuses maisons seront construites avec du plâtre, notamment la maison Thibault-Chabrand, et certaines autres sur lesquelles nous reviendrons plus tard. C'est avec la famille Lambert que la carrière de gypse de Cormeilles-en-Parisis va connaître son apogée.

Historique de la maison

La maison Thibault-Chabrand daterait de la fin du XVIIIe siècle. C'est ce que nous suggèrent les formes architecturales qui la composent ainsi qu'une inscription datée de 1790 sur un linteau de cheminée aujourd'hui recouvert.

Au XIXe siècle, cette maison appartient à M. Pierre-Marie Foulon, médecin-chirurgien, maire de Cormeilles de 1830 à 1843, allié à M. Cottin, lui-même très lié à la famille Lambert. En 1857, un inventaire et une description de la maison sont réalisés suite au décès de M. Foulon.

La propriété est acquise en 1864 par M. et Mme Auffroy, vigneron à Cormeilles. Elle passe ensuite à leur fille en 1875, et le veuf de cette dernière, M. Ritel, la vend en 1902 à M. Charpentier, notaire à Paris. Son fils la cède à son tour en 1934 à la ville de Cormeilles pour la somme de 130.000 Francs. (Cf. [photo annexe 2](#))

Elle devient alors l'école maternelle de la commune, comprenant le logement des institutrices. Elle est baptisée Ecole Thibault-Chabrand en l'honneur de la famille Thibault-Chabrand, riche donateur de la ville, qui lui donna notamment des bâtiments pour recevoir la mairie, une école et un hospice.

A partir de ce moment, l'école va nécessiter quelques travaux, que ce soit pour la mettre aux normes de l'époque, ou pour l'agrandir.

Ainsi, en Septembre 1934, des travaux de couverture sont effectués par l'entreprise G. Veau, située au 80 Grande Rue, Cormeilles-en-Parisis, pour un montant de 4073,62 Francs. (Cf. [photo annexe 2](#))

En Mars 1935, les travaux de mise aux normes des installations électriques sont livrés, pour la somme de 6066,23 Francs par l'entreprise Dupont située à Argenteuil.

En Août 1945, une chambre est installée au deuxième étage sur rue car l'institutrice, Mme Obin n'avait plus assez de place pour loger sa famille. Les travaux coûteront 13380 Francs dont la moitié pris en charge par l'institutrice et son mari. L'entreprise qui réalise les travaux est à nouveau une entreprise locale puisqu'il s'agit de l'entreprise DOVA située à Cormeilles. (Cf. [photo annexe 2](#))

En 1955, la mairie décide de la construction de deux préfabriqués, les salles de classes étant devenues insuffisantes pour accueillir les élèves. Les travaux sont réalisés par la SCAN (Société de Construction Aéro-Navales du Pont-Neuf) et sont rendus en 1956 avec du retard suite aux nombreux mouvements de grève qu'a connus l'entreprise en 1955 et dont il est fait mention dans la correspondance entre le responsable des travaux et le maire de Cormeilles.

Suite à la réception de ces travaux, une inspection est effectuée par l'inspection départementale des services d'incendie. Le compte-rendu préconise quelques dispositions au niveau du chauffage, de l'électricité, de l'installation d'extincteurs, et d'une sortie de secours. (Cf. photo annexe)

La maison Thibault Chabrand restera une école jusqu'en 1993, participant à l'éducation de nombreuses générations de Cormeillais. Deux ans plus tard, en 1995, elle accueillera le musée du plâtre.

En 1995, des travaux de remise à neuf de l'électricité ont été réalisés, ainsi qu'une rénovation du rez-de-chaussée pour accueillir les collections du Musée du Plâtre.

Ce dernier ayant fusionné avec l'association du Vieux Cormeilles pour former les Musées Réunis au sein d'un autre bâtiment, la maison actuelle ne sert plus que de lieu de stockage pour les collections du musée du plâtre, et sa bibliothèque.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE ET SANITAIRE

Description architecturale de la maison

Photo du corps de logis - façade sur rue - collection personnelle

La façade du corps de logis est devancée par un trottoir donnant sur un grand portail métallique. Celui-ci ouvre sur une courette accolée à la maison et dans laquelle on trouve un perron permettant d'accéder à cette dernière. La maison en elle-même est faite de trois niveaux d'élévation. Le premier correspondant au rez-de-chaussée, le deuxième au premier étage, et le troisième aux combles.

Au premier niveau, on observe un soubassement en béton. Le perron et la porte d'entrée se trouvent au centre. La porte d'entrée est entourée d'un cadre décoratif mouluré et surplombé d'une corniche décorative où l'on peut voir de petites consoles ornées de triglyphes et de gouttes. On retrouve de part et d'autre de la porte d'entrée, deux fenêtres entourées d'un décor de moulures. Entre le premier et le deuxième niveau, on peut apercevoir une moulure horizontale qui court sur toute la largeur de la maison.

Au deuxième niveau, on trouve le même type de fenêtres qu'au niveau inférieur, une au centre et deux de chaque côté de la fenêtre centrale. Au-dessus de ces fenêtres une nouvelle corniche simple court sur la largeur du bâtiment. Elle sert, comme la précédente à délimiter les différents niveaux. Le troisième et dernier niveau commence lui par une dernière corniche, plus ornementée, elle est décorée de modillons sur toute sa largeur. Elle est surmontée de trois lucarnes capucines couvertes en tuile mécaniques, une au centre du bâtiment, et les deux autres au-dessus des fenêtres les plus excentrées. Le reste de la couverture est également réalisé en tuiles mécaniques.

Photo du corps de logis - façade sur jardin - collection personnelle

De ce côté, on retrouve les trois mêmes niveaux d'élévation. Au premier, on observe une porte centrale entourée d'un décor mouluré, surmontée d'une corniche décorative moins développée que celle côté rue car la façade côté cour est supposée moins prestigieuse et reçoit donc moins de décors. Les fenêtres qui encadrent cette porte sont également encadrées de moulures assez semblables à celles qui entourent la porte, probablement dans un souci d'harmonisation. Ici encore, une corniche sépare le premier et le deuxième niveau. Celui-ci est semblable à celui de la façade côté rue.

On y trouve cinq fenêtres disposées au-dessus des baies du niveau inférieur. Elles reçoivent le même type de décor que ces dernières pour la raison évoquée précédemment. Une corniche vient terminer ce niveau et marquer la séparation avec le troisième. Ce dernier est fait de la même corniche que de l'autre côté, mais cette fois-ci, on ne trouve plus trois mais deux lucarnes capucines. Ces deux ouvertures encadrent ici un fronton triangulaire orné de toutes sortes de moulures et reprenant le décor de modillons de la frise qu'il surplombe. Il est percé en son centre d'un oculus ovale par lequel on aperçoit l'une des œuvres des collections du musée du plâtre.

La précédente description présente le corps central du bâtiment. A ce dernier sont accolées d'autres parties. On note la présence de chaque côté de la maison de deux parties plus basses, sur deux niveaux seulement. A droite, une partie séparée du corps principal par une cheminée extérieure, avec un premier niveau comportant une fenêtre du même type que celles de la maison, et un second niveau accueillant une lucarne capucine inscrite dans une toiture mansardée couverte à moitié d'ardoises et à moitié de tuiles mécaniques. A gauche, on trouve au premier niveau une porte donnant sur un couloir reliant le côté cour et le côté rue de la maison, et au second, le même type de lucarne et de toiture que de l'autre côté de la maison.

Ce côté de la maison donne sur une cour mi- goudronnée mi- gazonnée (anciennement cour de récréation), puis, par le biais d'un escalier vers un jardin plus bas accueillant deux préfabriqués qui servent aujourd'hui à diverses associations.

Photo de la maison Thibault Chabrand - façade sur rue - collection personnelle

Etat sanitaire et pathologies des façades

Une première observation sur site nous a permis de comprendre l'organisation des décors, les matériaux employés ainsi que les pathologies présentes. Nous avons ensuite répertorié l'ensemble de ces informations dans des cartographies permettant de situer les différents matériaux mis en œuvre et les pathologies rencontrées. Ces cartographies nous permettent ensuite d'estimer le degré d'altération des façades et de comprendre l'origine de ces pathologies.

Photo du corps de logis - respectivement façade sur jardin et façade sur rue - collection personnelle

Le corps de logis est le bâtiment le plus ancien présent sur la parcelle, il comprend de nombreux décors et modénatures ainsi qu'un ensemble de pathologies que l'on retrouve fréquemment sur les enduits au plâtre. L'étude que nous avons effectuée sur l'état sanitaire et les pathologies concerne donc uniquement celui-ci.

Le corps de logis comporte un soubassement en ciment, l'ensemble des assises de fenêtres est habillé de bandeaux en pierre. L'enduit des façades sur rue et sur jardin ont un aspect différent : la façade sur jardin présente une teinte générale jaune orangé tandis que la façade sur cour est d'aspect plutôt beige. Cette différence s'explique par la présence d'une couche de peinture appliquée sur l'enduit plâtre de la façade donnant sur rue. Les façades n'ont donc pas été traitées de la même manière. Afin de mettre en évidence ces différences, nous avons répertorié sur des élévations l'ensemble des matériaux présents sur les deux façades. (Cf. annexe 3)

Cartographie des matériaux mis en œuvre sur le corps de logis - respectivement façade sur rue et façade sur jardin - collection personnelle

Les enduits du corps de logis présentent de nombreuses altérations. Nous proposons ici un inventaire des différentes pathologies accompagné de photographies d'exemple. L'ensemble des pathologies a ensuite été représenté sur différentes cartographies.

o Lacunes d'enduit

La peinture ainsi que l'enduit présentent de nombreuses lacunes dont certaines comportent un faciès de lexivation. La lexivation est la formation de "bulles" en surface dues à l'érosion d'un enduit exposé à l'eau. Nous pouvons observer la présence de lacunes superficielles qui concernent uniquement la couche de peinture et de lacunes plus profondes jusqu'au corps d'enduit.

Photos d'altération des enduits plâtre - collection personnelle

o Fissures

Photos d'altération des façades du corps de logis - collection personnelle

Lors de nos relevés, nous avons pu observer la présence de deux types de fissures : des fissures d'enduit et des fissures structurelles. Elles se distinguent par la nature du matériau qu'elles affectent ainsi et par leur importance (présence ou non d'un désaffleurement). Les fissures présentes sur les assises de fenêtre sont des fissures structurelles puisqu'elles touchent un matériau qui fait partie de la structure du bâtiment et les fissures d'enduit, sauf dans le cas où elles présentent un désaffleurement, sont notées en tant que fissures d'enduit.

o Eclatement dû à la présence de fer

Photos de l'ancrage des volets - collection personnelle

Au niveau de l'ancrage des volets, nous avons pu observer la présence de nombreuses fissures organisées en étoile ou d'une zone contenant un mortier de ragréage. L'éclatement de l'enduit plâtre s'explique par la corrosion du métal au niveau du point d'ancrage des volets. En effet, le phénomène de corrosion du métal est accompagné par une augmentation de son volume qui peut atteindre jusqu'à six fois le volume initial. L'enduit ne pouvant supporter une telle pression, fissure.

- o Dépôts superficiels : colonisations biologiques et dépôts atmosphériques

La présence de zone de dépôt biologique, au droit des gouttières et descentes d'eau pluviale, est un indicateur de la présence d'humidité. En effet, l'eau favorise le développement de ces dépôts. La façade comporte également des tâches grises correspondant à un dépôt atmosphérique.

Respectivement photo de dépôt atmosphérique et photo de colonisation biologique - collection personnelle

- o Ragréage

Nous avons également repéré l'ensemble des mortiers de ragréage visibles sur les deux façades. De surcroît, sur la façade côté rue la peinture présente dissimule probablement des ragréages.

Photo de zones de ragréage - façade sur jardin - collection personnelle

L'ensemble de ces altérations a été repris dans différentes cartographies : une cartographie des altérations ainsi qu'une cartographie des dépôts superficiels. (Cf. annexe 3)

Cartographie des altérations de la façade sur cour - collection personnelle

Cartographie des altérations de la façade sur jardin - collection personnelle

La façade sur rue, recouverte de peinture, comporte de nombreuses zones d'écaillage en partie basse et moins dans sa partie haute. Cette différence peut s'expliquer par les remontées capillaires. En effet, lorsqu'il pleut l'eau remonte depuis le sol dans le sous-bassement en ciment jusqu'en partie basse de l'enduit plâtre. L'eau contenue dans l'enduit cherche à s'évaporer. Le plâtre est un matériau respirant, il laisse l'eau s'évaporer tandis que la peinture appliquée en couche épaisse forme un film imperméabilisant. L'eau ne peut donc pas s'évaporer aisément et altère l'enduit. La couche de peinture se désolidarise alors de la couche d'enduit, s'écaille et entraîne des lacunes du corps d'enduit.

Nous avons également pu observer que la façade sur jardin comportait des fissures réparties sur l'ensemble de la façade tandis que sur la façade sur rue les fissures se concentrent en partie basse. Cela s'explique par une autre propriété de la peinture : son élasticité. En effet, les fissures apparaissent dans une zone où la peinture est altérée. L'élasticité de la peinture permet de suivre les mouvements du bâti et dissimule d'autres fissures.

L'état sanitaire des façades du corps de logis nous permet de mieux comprendre les mécanismes d'altération mis en jeu et par la suite de mettre en place des protocoles de restauration qui permettront de limiter les facteurs d'altération. Nous détaillerons ces procédés dans la partie restauration et mise en valeur.

Etude géologique du sous-sol.

Suite aux différentes déformations du bâti observées sur site nous nous sommes intéressés au sous-sol de la maison. En effet il est important de connaître la composition géologique du sol afin de comprendre les déformations que cela a pu engendrer. Avons-nous affaire à des argiles gonflantes, des cavités souterraines anciennes ou encore au passage de nappes phréatiques ? L'analyse des différentes cartes suivantes ainsi que le sondage nous permettent de répondre à ces questions.

Carte géologique imprimée 1/50 000 de Corneilles en Paris - collection BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Avec cette carte géologique et la légende suivante, nous pouvons dire que le sous-sol de notre maison est constitué de Stampien avec faciès "Sannoisien" : Calcaires de Brie, marnes vertes - TERTIARE – Oligocène.

Carte des aléas, retrait-gonflement des argiles - collection MEEDDM-BRGM

Avec cette carte représentative des sous-sols argileux nous répondons à plusieurs questions. En effet nous pouvons voir que notre maison se situe entre deux zones où la présence d'argiles entraîne un fort aléa de gonflements. C'est ainsi que des problèmes de déformations de sous-sols sont possibles entraînant ainsi des problèmes dans la structure.

Par la suite nous analysons un forage qui a été effectué à proximité de notre maison, dans le même contexte géologique, lors de la construction de la clinique. Cette analyse nous permet de comprendre plus précisément le sous-sol auquel nous avons à faire et ainsi déterminer les causes des pathologies de notre maison et le meilleur moyen de les résoudre.

01535X0145/S13447

Localisation

Département

VAL-D-OISE (95) - SGR/IDF

Commune

CORMELLES-EN-PARISIS (95176)

Région naturelle

SOISSONNAIS

Bassin versant

Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit

CLINIQUE

Coordonnées

Système	X (m)	Y (m)
Lambert 2 étendu	589875	2441898
Lambert 1 - Nord	589882	141455
Lambert-93	641310	6875124

Système	Latitude	Longitude
WGS84	48.97337348 48° 58' 24" N	2.19828991 2° 11' 53" E

Altitude

90.8 m - Précision C10

Le forage et le tableau de résultats ci-après nous permettent de donner plus de détails concernant le sous-sol.

Il y a une couche de sable plus ou moins argileux sur les 5 premiers mètres, vient ensuite une couche d'argile sableuse sur 2 mètres. De 7 mètres à 20 mètres de profondeur, nous avons affaire à une couche d'argile verte avec des morceaux de calcaire.

L'épaisseur de la couche d'argile étant très importante (supérieure à 10 mètres) et notre maison n'ayant pas besoin de fondations profondes (voir descente de charges) il n'est pas nécessaire d'aller chercher un bon sol en dessous de 20 mètres de profondeur.

Il nous suffit donc pour reprendre des fondations (exemple du pilier dans la cave) de s'appuyer sur les premières couches de sables avec une surface suffisamment importante pour que l'édifice ne s'enfonce pas.

Nous restons malgré tout soumis aux mouvements qui peuvent survenir dans les couches inférieures et causer comme ils l'ont déjà fait des fissures dans notre structure.

FORAGE 3

$X = 549.895$
 $Y = 141.48$

CENTRE D'ETUDES GÉOTECHNIQUES

Chantier: CORMELLES EN PARISIS

C/344/71

LOUIS MENARD

RECOMMANDATIONS

NATURE DE L'OUTIL DE FORAGE OU BATTAGE

B.V.B. 33 - tarière hélicoïdale

Étude des enduits plâtre

Afin de mieux comprendre la mise en œuvre des enduits plâtre, nous avons réalisé un sondage stratigraphique ainsi que différents prélèvements sur lesquels nous avons réalisé des tests simples et des observations permettant de définir la nature et la composition de ces enduits.

Photo du sondage stratigraphique effectué sur l'enduit de la façade sur rue - collection personnelle (Cf. annexe 4)

Commençons d'abord par le sondage stratigraphique. Ce sondage a été réalisé sur une partie "saine" c'est à dire dans une zone accessible et qui dans la mesure du possible ne comporte pas trop d'altérations. Nous avons commencé par dégager la première couche en surface puis dégager successivement chaque couche jusqu'à parvenir au support. Le schéma ci-dessous montre la succession des couches observées :

Résultat du sondage stratigraphique - collection personnelle

L'ensemble de la façade sur cour est recouverte d'une peinture de couleur beige appliquée sur une couche de préparation. Sous cette couche de préparation se trouve une couche de restauration de couleur grise d'environ 2 mm d'épaisseur (présentant un dépôt atmosphérique induré) appliquée sur un enduit. Cet enduit de 5 à 7cm d'épaisseur est appliqué directement sur des moellons en pierre hourdés au plâtre gros.

Nous avons ensuite réalisé plusieurs prélèvements afin d'avoir une idée de la composition des enduits ainsi que leur mise en œuvre.

Vues macroscopiques de deux échantillons d'enduit plâtre prélevé au niveau de la façade côté cour collection personnelle

Vue macroscopique d'échantillons prélevés à différents endroits - collection personnelle

Nous avons réalisé des prélèvements de différents matériaux : couches d'enduit plâtre, joints de hourdage, peinture présente sur l'enduit, assise de fenêtre en pierre.

Une observation macroscopique de la succession des différentes couches d'enduit nous permet d'emblée de comprendre leur mise en œuvre. En effet l'enduit plâtre a été appliqué en deux couches d'épaisseurs différentes : une première couche d'accroche de 40 mm environ et une couche de finition de 10mm d'épaisseur.

Afin de connaître leur composition nous avons effectué une observation à l'aide d'une loupe binoculaire.

Observation à la loupe binoculaire d'un échantillon de plâtre prélevé sur les joints de hourdage des moellons en pierre. (Grossissement X128) - collection personnelle

L'observation à la loupe binoculaire de l'échantillon de plâtre prélevé sur les joints de hourdage des moellons en pierre montre de petites taches noires correspondant à des nodules de charbon, des grains plus gros de couleur blanche à grise correspondant à des nodules de gypses incuits intégrés dans une matrice de couleur blanche à beige correspondant à du plâtre plus fin.

Il s'agit ici d'un plâtre fabriqué de manière artisanale selon les procédés de cuisson plus anciens.

Observation à la loupe binoculaire d'un échantillon de plâtre prélevé sur la couche d'accroche de l'enduit (Grossissement X86) - collection personnelle

Ici l'échantillon prélevé sur la couche d'accroche de l'enduit montre une matrice blanche à beige uniforme constituée de granulats de tailles et de formes variables qui correspondent à un sable de rivière d'origine siliceux.

Observation à la loupe binoculaire d'un échantillon de plâtre prélevé sur la couche de finition. (Grossissement X100,9) - collection personnelle

La couche de finition présente une matrice uniforme blanche et une très petite quantité de grains fins.

Observation à la loupe binoculaire de la surface superficielle de restauration du plâtre (Grossissement X51.2 et X142) - collection personnelle

L'observation de la couche de restauration décrite précédemment (cf. schéma du résultat stratigraphique) nous permet de mieux comprendre sa mise en œuvre. En effet, elle a été appliquée en deux passes successives. Nous observons la présence d'un dépôt atmosphérique sur la surface de la couche de restauration ainsi que sur la couche de finition de l'enduit. Ceci indique, que la couche de restauration n'est pas contemporaine de la couche de finition en plâtre.

Observation à la loupe binoculaire d'un échantillon de pierre prélevé au niveau d'une assise de fenêtre (Grossissement X100) - collection personnelle

L'échantillon de pierre possède une couleur générale beige. Elle est composée de grains fins, de moins de 1mm, gris, beiges, blancs et brillants, de tâches orangées ainsi que de fossiles pouvant mesurer plusieurs millimètres. L'organisation des particules dans la roche est très hétérogène, les grains ont une taille très variable. La pierre est composée de quartz (qui correspond aux grains brillants), de feldspaths (grains blancs) et d'oxydes métalliques (tâches orange).

Des tests simples à l'acide chlorhydrique nous permettent de détecter la présence ou non de calcaire. La réaction du calcaire (CaCO_3 : carbonate de calcium) au contact de l'acide chlorhydrique (HCL) forme du chlorure de calcium (CaCl_2), de l'eau (H_2O) ainsi que du dioxyde de carbone (CO_2). Cette réaction chimique est une effervescence et se traduit visuellement par la formation de bulles (dégagement du dioxyde de carbone).

Equation de la réaction de l'acide chlorhydrique et du calcaire - collection personnelle

Photos d'un échantillon de pierre avant et après ajout d'acide chlorhydrique - collection personnelle

L'effervescence de l'échantillon de pierre nous indique la présence de grains de calcite et nous permet de confirmer qu'il s'agit bien ici d'une pierre calcaire.

Photos d'un échantillon (poudre) des joints de hourdage avant et après ajout d'acide chlorhydrique - collection personnelle

Photos d'un échantillon (poudre) de la couche d'accroche de l'enduit avant et après ajout d'acide chlorhydrique - collection personnelle

Photos d'un échantillon (poudre) de la couche de finition de l'enduit avant et après ajout d'acide chlorhydrique - collection personnelle

Photos d'un échantillon d'enduit plâtre recouvert d'une couche de restauration avant, pendant et après ajout d'acide chlorhydrique - collection personnelle

Dans le cas des couches d'enduit plâtre, les tests réalisés permettent de mettre en évidence la présence ou non de chaux CaCO_3 . Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous la composition de chaque couche d'enduit plâtre.

Prélèvements	Joints de hourdage	Couche d'accroche de l'enduit	Couche de finition de l'enduit
Nodules de charbon	x		
Nodules de gypse	x		
Plâtre fin	x	x	x
Chaux	x	x	x
Sable de rivière d'origine siliceuse		x	(sable fin)

Tableau résumant la composition des différentes couches d'enduit plâtre - collection personnelle

Grace à des observations et de simples tests nous avons pu déterminer les éléments qui composent les différentes couches d'enduit de la façade côté rue ainsi que la pierre. Une recherche sur la mise en œuvre des enduits plâtre traditionnels nous a permis de confronter nos résultats.

L'enduit manuel traditionnel est fabriqué à partir de plâtre, de chaux grasse et de sable selon la composition suivante :

Schéma de la composition d'un enduit plâtre traditionnel (Source : Le plâtre physico-chimie, fabrication et emploi)

Le plâtre présent dans les enduits traditionnels est le produit de la cuisson du gypse. La cuisson effectuée dans ces fours traditionnels ne garantissait pas une cuisson uniforme. En effet, le gypse situé au cœur du four cuisait à une centaine de degrés tandis que la partie externe cuisait à forte température. Le produit de cette cuisson offrait un plâtre gros non uniforme composé de nodules de charbon, de nodules d'incuits et de surcuits. L'ajout de la chaux permettait d'améliorer l'élasticité du plâtre, de faciliter sa mise en œuvre et lui conférait une meilleure résistance aux intempéries. L'ensemble formait un enduit proche du mortier, ce qui lui conférait une bonne résistance.

Nous pouvons donc imaginer que le hourdage des moellons a été réalisé à l'aide d'un enduit du même type et qu'il est contemporain de la construction du corps de logis tandis que les couches d'accroche et de finition ont pu être renouvelées.

PROJET DE RESTAURATION ET MISE EN VALEUR

Opérations d'urgence : mise en place d'un pilier de soutènement

Il y a une dizaine d'année, l'eau ruisselant dans la cave a entraîné la ruine d'un pilier de soutènement. Ce pilier reprend l'ensemble des charges d'une partie de la maison et de l'abri vitré. A la suite de ce ravinement nous avons constaté l'apparition de fissures structurelles dans le corps de logis, notamment dans la cuisine du premier étage. Nous avons également constaté la ruine du mur et du sol de l'abri vitré ainsi que l'apparition de fissures en façade à côté du conduit de cheminée extérieure.

Pour résoudre ce problème structurel nous proposons une reprise de ce pilier de soutènement. Avant toute intervention nous devons effectuer une descente de charge afin de dimensionner au mieux ce pilier. Cette descente de charge nous permettra aussi de valider ou non une simple reprise des maçonneries du pilier ou la mise en place d'un protocole plus lourd (micropieux, pilier béton...). C'est pourquoi nous avons effectué une première estimation de la descente de charge au droit de ce pilier.

Photos du pilier sapé par les eaux de ruissellement - collection personnelle

Photo du chemin suivi par l'eau qui a creusé une ravine se jetant dans la première cave voûtée - collection personnelle

Éléments	Unité	Surface / Volume	Masse volumique (kN/m3 ou kN/m²)	G(kN)	Q(kN)
Couverture tuiles corps de logis	m²	30.8	0.5	15.4	
Charpente corps de logis	m3	3.08	9	27.72	
Mur moelleons logis R+2	m3	2.388	28	66.864	
Cloisons briques logis R+2	m3	0.24	8	1.92	
Plancher bois, poutres et solives R+2	m²	21.11	10	211.1	
Mur moelleons logis R+1	m3	3.36	28	94.08	
Cloisons briques logis R+1	m3	0.24	8	1.92	
Plancher bois, poutres et solives R+1	m²	30.81	10	308.1	
Mur moelleons RDC	m3	28.86	28	808.08	
Cloisons briques RDC	m3	0.04	8	0.32	
Dalle béton RDC	m3	30.81	25	770.25	
Mur séparateur entre logis et abri vitré	m3	1.2	28	33.6	
Terre végétale	m3	8	12.5	100	
Voute cave	m3	10	28	280	
Charges exploitation Plancher R+2	m²	21.11	1.5		31.665
Charges exploitation Plancher R+1	m²	30.8	1.5		46.2
Charges exploitation Dalle RDC	m²	30.8	1.5		46.2
Total				2719.4	124.07

On applique un coefficient de sécurité de 1.35 sur G et de 1.5 sur Q. Cela permet de majorer ces charges et de pallier à toute surcharges que l'on ne peut prévoir (ameublement, personnes...).

		kN	kg	T
P	$P = 1.35G + 1.5Q$	3857.2254	385723	385.723

C'est ainsi que nous pouvons dire que le pilier de soutènement reprend 385.725 tonnes soit ¼ de la masse totale de la maison. Ce premier constat nous aidera à choisir le mode opératoire le plus adapté pour la reprise du pilier en petit moellons.

Opérations de restauration et de mise en valeur

o Jardin et potager

En ville, les espaces verts sont très prisés. Et pour cause : calme et air pur ne font plus partie de notre quotidien. Revégétaliser l'urbain, c'est remettre la nature au cœur de la ville. Cours, bords de fenêtre, murs et toits, terre-pleins, sont autant d'espaces dans lesquels nous pouvons réintroduire une biodiversité qui nous reconnecte au mouvement naturel des saisons et nous permet d'apprécier la beauté et la richesse du vivant. C'est ainsi que dans le cadre de notre projet nous nous proposons de mettre en place un jardin où les enfants de l'école Thibault-Chabrand pourront venir faire des plantations et ramasser le fruit de leur récolte.

Cet espace peut devenir un véritable terrain d'expérience et de sensibilisation aux questions d'environnement, et également un lieu d'expression, d'apprentissage, de production alimentaire... Géré par les maitresses ainsi que des volontaires ce lieu deviendra un nouvel espace de citoyenneté.

Photo d'un exemple de jardin urbain - <http://www.medioflor.com/>

Ce jardin partagé possède de nombreux avantages.

En effet, il favorise les échanges au sein du quartier notamment en créant un jardin partagé qui est un lieu propice aux liens sociaux. Il permet de créer un meilleur cadre de vie, car la couverture végétale fournit de l'ombre, de l'oxygène tout en nous procurant une isolation sonore et thermique et en évitant des inondations provoquées par l'imperméabilisation des sols.

Exemple de jardin urbain - <http://www.coindeterre.org/>

Il permet d'encourager les citoyens à pratiquer l'agriculture, le jardinage et à toucher la terre, geste de plus en plus rare en ville et de réintroduire la biodiversité sur les murs bétonnés de nos villes.

Les préfabriqués seront enlevés et une annexe sera construite afin d'accueillir une réserve qui permettra de conserver les collections du musée du plâtre.

A terme nous envisageons de renouer avec la tradition vinicole de Corneilles en Parisis en plantant de la vigne dans notre jardin. Les extensions sont multiples et nous pouvons dans l'avenir penser à l'installation de ruches, toujours dans un but éducatif en partenariat avec l'école.

Perspectives de l'état actuel du jardin - rendu Artlantis - collection personnelle

Perspectives de l'état projeté du jardin - rendu Artlantis - collection personnelle

Maison

La maison, après restauration, sera destinée à accueillir un centre régional de recherches et de documentation sur le plâtre. En effet ce matériau typique de l'île de France possède ses musées et activités mais aucun centre vivant où chercheurs, étudiants, archéologues peuvent venir se retrouver et discuter de cette problématique. Nous avons donc décidé d'aménager ce centre en différentes pièces, idéal pour mener à bien des expositions, des recherches, des débats mais aussi pour accueillir une bibliothèque (aujourd'hui partiellement présente) sur le matériau plâtre.

Tout ceci visant à ne pas enfermer ce matériau dans le passé mais à lui redonner ses lettres de noblesse et pourquoi pas à terme monter un centre de formation.

Vous trouverez ci-dessous, les différentes pièces aménagées avant et après projet. (Cf. annexe 6)

Perspective de la maison Thibault Chabrand après restauration - rendu Artlantis - collection personnelle

- o La salle des boiseries au premier étage du corps de logis

Photo de la salle des boiseries située au premier étage du corps de logis - collection personnelle

Perspective de l'état projeté de la salle des boiseries - rendu Artlantis - collection personnelle

Photo de la salle des boiseries située au premier étage du corps de logis - collection personnelle

Perspective de l'état projeté de la salle des boiseries - rendu Artlantis - collection personnelle

Photo de la salle des boiseries située au premier étage du corps de logis - collection personnelle

Perspective de l'état projeté de la salle des boiseries - rendu Artlantis - collection personnelle

La salle des boiseries accueillera une salle de réunion qui permettra aux acteurs du centre de recherches et de documentation de se rassembler et d'organiser la vie culturelle du lieu.

- o La grande salle située au rez-de-chaussée du corps de logis

Cette salle est la pièce maîtresse du projet puisqu'elle permettra d'accueillir une salle d'exposition qui pourra être reconvertie en salle de conférence pour les grandes occasions.

Photo de la grande salle située au rez-de-chaussée du corps de logis - collection personnelle

Perspective de l'état projeté de la grande salle située au rez-de-chaussée du corps de logis - rendu Artlantis - collection personnelle

Perspective de l'état projeté de la grande salle située au rez-de-chaussée du corps de logis - rendu Artlantis - collection personnelle

- o Cuisine située au rez-de-chaussée du corps de logis

Perspective de l'état projeté de la cuisine située au rez-de-chaussée du corps de logis - rendu Artlantis - collection personnelle

Photo de la cuisine située au rez-de-chaussée du corps de logis - collection personnelle

- o Salle située au rez-de-chaussée du retour sur rue

Cette pièce permet de profiter d'un vaste espace pouvant accueillir la bibliothèque du centre de recherches et de documentation.

Perspective de l'état projeté de la salle située au rez-de-chaussée du retour du rue - rendu Artlantis - collection personnelle

Perspective de l'état projeté de la salle située au rez-de-chaussée du retour du rue - rendu Artlantis - collection personnelle

Conservation des éléments remarquables :

Un certain nombre d'objets dans la maison sont remarquables et méritent d'être conservés. En effet ils sont caractéristiques d'une époque donnée ou de très bonne facture. Nous conservons ainsi les carreaux de l'entrée, certains parquets, ferronneries et cheminée, moulures... Nous avons ainsi listé, localisé et décrit l'ensemble de ces éléments sur des fiches situées en annexes. (Cf. annexe 5)

Photos de détail de carreaux en ciment situés au rez-de-chaussée du corps de logis - collection personnelle

Respectivement photos de détail d'un garde corps et d'une crémone - corps de logis - façade sur jardin - collection personnelle

Respectivement photo de la cheminée d'inspiration médiéval située au rez-de-chaussée du retour sur rue et photo de détail d'une moulure située dans la salle des boiseries au premier étage du corps de logis - collection personnelle

Devenir des associations

Dans le cadre de notre projet nous avons interrogé l'ensemble des associations qui sont présentes sur le site. C'est ainsi que nous avons pu définir les besoins des Zart, de l'Alphabétisation et du club d'aéromodélisme. Vous pouvez retrouver les interviews de ces différents groupes en annexes. Il en ressort que les préfabriqués occupés par ces derniers ne sont plus viables. On y trouve des fuites dans les toitures, il n'y a pas d'isolation et les salles ne sont pas adaptées aux associations de par le manque d'espace, de lumière, de chauffage. Nous pouvons dire que ces bâtiments sont arrivés en fin de vie et nous proposons donc une démolition de ces derniers.

En effet il serait plus cher d'essayer de mettre aux normes ces bâtiments plutôt que de payer une entreprise de démolition. Mais le problème se pose de reloger ces associations. Fortes de presque 200 personnes, c'est un véritable moteur pour la ville, il est donc important de pérenniser ces activités. Malheureusement il n'est pas possible au vu des aménagements à prévoir (ascenseur, électricité, accès PMR...) de les loger dans notre maison. Nous proposons donc d'étudier le problème avec les services de la mairie afin de trouver une solution pour rapatrier ces associations dans d'autres bâtiments communaux.

Circuit des maisons en plâtre dans le vieux Corneilles

La maison Thibault-Chabrand est un exemple typique de maison enduite de plâtre, une typologie très présente en région parisienne et particulièrement à Corneilles aux abords de la carrière de gypse. Nous avons choisi de vous présenter, dans le cadre d'un projet de mise en valeur du patrimoine Corneillais, un circuit qui montre les principales réalisations de ce type dans le centre-ville de Corneilles. Toutes les photos utilisées ici sont personnelles. (Cf. annexe 7)

Ce parcours se concentre autour de la vieille ville de Corneilles et dans la rue principale qui passe devant le parvis de l'église (rue Gabriel Péri).

Nous proposons donc un itinéraire qui commencerait dans la rue Louis Gonse, où nous avons repéré trois maisons enduites de plâtre présentant des caractéristiques proches de la maison Thibault-Chabrand. Sur la première, on retrouve des éléments tels que les encadrements de portes et de fenêtres, une corniche intermédiaire et une frise de denticules en partie haute.

Photo - maison n°1 - rue Louis Gonse - collection personnelle

Photo - maison n°2 - rue Louis Gonse - collection personnelle

Sur la deuxième, nous avons pu constater la présence d'un perron, et des encadrements de fenêtres assez décorés avec notamment des frontons triangulaires au premier étage.

Quant à la troisième maison présente dans cette rue, elle est de composition relativement simple avec toutefois un décor de corniche denticulée.

Photo - maison n°3 - collection personnelle

Les exemples suivants se trouvent dans la rue Gabriel Péri et le cheminement se fait depuis le haut de la rue vers le bas. Pour le premier exemple présent dans cette rue, il s'agit d'une maison simple dont l'enduit extérieur est réalisé en plâtre. Elle ne présente pas de caractéristiques remarquables mais nous permet néanmoins de constater que le plâtre a été utilisé à des époques différentes et pas seulement pour de prestigieuses demeures.

Photo - maison n°4 située en haut de la rue Gabriel Péri - collection personnelle

Il en va de même pour l'exemple suivant dont nous pouvons déduire qu'il est sinon mieux mis en œuvre, sûrement plus récent au vu de son état de conservation.

Photo maison n°5 - collection personnelle

Photo - maison n°6 et détail des linteaux en bois du niveau inférieur - collection personnelle

La photo suivante nous montre une maison tout à fait intéressante puisqu'elle présente des éléments assez remarquables. En effet, on note la présence de linteaux en bois au-dessus des fenêtres inférieures ; il s'agit de quelque chose que l'on retrouvera de manière assez récurrente. De plus, on retrouve ici encore une frise qui vient séparer deux niveaux distincts d'élévation.

Photo - maison n°7 - collection personnelle

Nous poursuivons le cheminement pour arriver devant un bâtiment aux enduits très récents au vu de leur état. Malgré son apparence neuve, cette maison présente quelques désordres. La partie écaillée de la peinture au niveau du soubassement laisse apparaître une couche de plâtre. Ce détail permet de supposer que toute la façade en est enduite. Et, au vu des problèmes structurels que nous pouvons observer en partie haute (fissures), nous pouvons dire que ce bâtiment est construit avec ce matériau probablement depuis son origine. Il s'insère donc parfaitement dans ce parcours retraçant les maisons enduites de plâtre. Notons enfin à son propos qu'elle est ornée de différents décors qui la rendent assez remarquable et la rapprochent de notre sujet, à savoir une frise intermédiaire et des oculi assez proches de ceux que l'on trouve sur la maison Thibault Chabrand côté cour.

Photo - maison n°8 - presbytère, côté pignon et côté rue - collection personnelle

La maison suivante est l'ancien presbytère situé à côté de l'église. Elle présente une architecture très ornementée et très développée avec beaucoup de décors moulurés notamment au niveau des frises et des chapiteaux. Le mur pignon reprend la forme du fronton triangulaire et la division en trois niveaux séparés de frises. Quant aux encadrements ils sont également très décorés avec des moulures, des corniches et même un fronton pour la porte côté pignon.

Photo - maison n°9 - collection personnelle

Nous continuons avec la maison qui côtoie l'ancien presbytère, qui a été refaite récemment avec un enduit au plâtre. On y retrouve un décor foisonnant de moulures, corniches et pilastres.

L'exemple suivant se trouve deux numéros plus loin dans la rue, nous avons pu observer sous une porte cochère donnant dans une cour intérieure un plafond à solives avec un remplissage de plâtre entre chaque solive. Ceci permet de montrer les différentes utilisations qui ont pu être faites du matériau plâtre en construction à Cormeilles.

Photos - maison n°10 - porte cochère avec plafond à solives et détail du plafond.

Vient ensuite une maison relativement ancienne où l'usage d'un enduit plâtre est très marqué et où l'on retrouve une séparation horizontale des différents niveaux.

Photo - maison n°11 - collection personnelle

Photo - maison n°12 - collection personnelle

Nous nous trouvons ensuite dans une rue adjacente, où l'utilisation du plâtre dans la construction est assez visible. Cette maison présente les mêmes caractéristiques que nous avons observées sur l'exemple précédent.

Nous sommes à présent assez avancés dans la rue, et les prochains exemples présentent des édifices aux caractéristiques assez proches ce qui nous fait penser qu'ils ont été construits à la même période (1960 environ). Il s'agit de maisons mitoyennes dont le rez-de-chaussée comporte une grande porte cochère donnant sur une cour intérieure. On retrouve souvent un soubassement en moellons de pierre de meulière. Pour ce qui est des façades elles sont relativement simples avec des murs plats sans moulures (certaines corniches intermédiaires demeurent néanmoins) et des baies non-encadrées.

Photos des maisons n°13, 14 et 15 - collection personnelle

Respectivement photos maison n°16 et maison n°17 - collection personnelle

Photo maison n°18 - collection personnelle

Il persiste tout de même quelques exceptions où l'on retrouve de plus riches décors comme des motifs au niveau des encadrements, des moulures ainsi que du bossage.

Ici, on retrouve le procédé de plafonnage à solives et enduit plâtre.

N°19, plafond avec remplissage plâtre.

L'une des maisons a été reprise tout récemment en partie basse, mais pas du tout en partie haute ce qui nous permet de voir le contraste saisissant entre un enduit au plâtre frais et un enduit vieux.

Photo - maison n°20 - collection personnelle

Photo - maison type - collection personnelle

Enfin, nous terminons ce petit parcours avec un exemple type de maison bourgeoise avec enduit de plâtre à Cormeilles. Celle-ci est également située rue Thibault-Chabrand ; elle reprend un soubassement en pierre (couvert d'un enduit ciment ici), des baies encadrées de moulures, une frise qui sépare les différents niveaux d'élévation (ici entre le RDC et le premier étage), et une corniche denticulée en partie haute.

A travers ce parcours, nous avons pu mettre en évidence l'importance du plâtre comme matériau de construction à Cormeilles, que ce soit par le passé ou encore aujourd'hui. Ainsi, nous cherchons à sensibiliser le grand public et les collectivités territoriales sur cet aspect du patrimoine de Cormeilles qui s'avère remarquable, et sur l'importance de le conserver et de le promouvoir afin de préserver un savoir-faire et une culture qui sont propres au Parisis et plus particulièrement à Cormeilles.

ESTIMATIONS DES INTERVENTIONS

Devis pour reprise des façades

Nous avons décidé d'établir un devis pour une reprise complète des façades. En effet sur du plâtre il n'est techniquement pas possible de faire des raccords ou des reprises de fissures car ces dernières risqueraient de ne pas tenir. C'est pourquoi nous préconisons de piocher l'ensemble des façades et de faire un enduit traditionnel au plâtre. Compte tenu du temps qui nous était imparti pour notre projet, nous nous limiterons à ce devis. (Cf. annexe n°8)

Nous listons par ailleurs les différentes interventions qui nous semblent nécessaires pour réhabiliter cette maison ainsi que le jardin qui l'entoure. Ces interventions ne seront pas chiffrées mais permettront de donner un aperçu des travaux à réaliser.

Localisation	Pathologies et dommages	Travaux à prévoir
Toitures, charpentes et souches de cheminées	Fuites au niveau des souches de cheminées, vieillissement des bois et défauts d'étanchéité	Analyse des infiltrations, travaux de reprise d'étanchéité.
Menuiseries : volets, lucarnes, portes, fenêtres...	Décomposition du bois, corrosion des points d'ancrage des volets, volets manquants, vitre cassée...	Remplacement ou consolidation, traitement anti-corrosif.
Soubassement en ciment, escalier du perron en ciment...	Risque de migration de sels expansifs dans les enduits plâtre	Piochage des éléments en ciment et reprise à la chaux
Descentes d'eau et gouttières.	Invasion biologique	Analyse des infiltrations, travaux d'étanchéité.
Cloisons intérieures	Décollement de peinture, plâtre vieillissant	Démolition et réagencement des cloisons intérieures.
Jardin	Arbres morts, souches, murs écroulés	Reprise des murs, réagencement des terrains par remblais, dévégétalisation.
Préfabriqués	Structure vieillissantes (fuites, pas de chauffage, pas d'isolation...)	Démolitions des préfabriqués 1 et 2.
Entrepôt avec toiture végétalisée	A l'état de projet	Construction de l'ensemble

Un chantier école

Le chantier ayant un coût important pour la mairie nous proposons de mettre en place un chantier école. Il s'adressera à des personnes en recherche d'emploi ou à toute personne qui souhaiterait acquérir ou retrouver des gestes professionnels et savoir-faire de base concernant le matériau plâtre. Cela permet de faire redécouvrir un matériau du patrimoine d'île de France aujourd'hui de plus en plus oublié. C'est ainsi qu'il serait possible de créer un chantier d'insertion en partenariat avec un centre d'insertion sociale. Ce chantier serait aussi un chantier de formation qui permettrait à des professionnels mais aussi à des particuliers ou à des chercheurs de réaliser sur le terrain un essai d'archéologie expérimental sur les enduits au plâtre du début du 18^{ème} siècle.

Des partenariats pourraient être mis en place avec des acteurs spécialisés dans ce domaine tels que les « CHANTIER école Ile de France ».

CONCLUSION

L'objectif de ce projet tuteuré était de nous permettre d'étudier un bâtiment ancien dans le paysage du Parisis. Nous avons choisi de travailler sur la Maison Thibault-Chabrand car elle est très intéressante à explorer et à analyser dans le cadre de notre formation.

Ainsi, nous avons pu approfondir les techniques de recherche apprises au début de cette année. Ces dernières nous ont permis d'étudier en profondeur l'histoire de Cormeilles et du Parisis, les origines du matériau plâtre et ses applications, son importance toute particulière à Cormeilles grâce à la carrière Lambert.

Nous avons pu nous appuyer sur nos cours de génie civil pour réaliser une étude structurelle du bâtiment notamment concernant les descentes de charges. Ceci nous a permis de proposer la pose d'un pilier de soutènement.

Nous avons également pu nous servir des techniques de relevés apprises en cours, grâce au prêt d'un tachéomètre par l'université. Ceci nous a permis de réaliser des plans extrêmement détaillés de l'édifice et de concevoir un projet en 3D pour l'avenir de cette maison.

Pour ce qui est de ce projet, il nous a paru important de recueillir différents avis avant de proposer quoi que ce soit, c'est pourquoi nous avons réalisé quelques interviews des différents acteurs présents autour de cette maison. Nous avons essayé de prendre en considération les souhaits de chacun, tout en sachant qu'il est difficile de contenter tout le monde et que l'espace de la maison ne permet pas de réaliser n'importe quels travaux. Nous espérons que ce que nous avons proposé dans ce dossier parviendra à satisfaire toutes les parties et que cela pourra se réaliser dans l'intérêt de la maison et des cormeillais.

En effet, il s'agit d'un patrimoine tout à fait remarquable pour la commune de Cormeilles qu'il convient de conserver pour le transmettre aux générations futures. Il est tout à fait représentatif d'une époque donnée et d'un savoir-faire local qui font partie intégrante de l'identité de cette ville. Perdre cet édifice, ce serait pour Cormeilles comme perdre une partie de son patrimoine, une partie de son Histoire.

BIBLIOGRAPHIE

- Y. Berthier, *Fondation Thibault-Chabrand « Vie, faits et anecdotes ». L'origine de la propriété et l'histoire de la famille Chabrand et Thibault.* (cote BIB D4676 aux archives de Cergy).
- R. Berthieu, G. Ducoeur, O. Herbet, C. Poupon, D. Renaux, *Histoire de Cormeilles-en-Parisis* (cote BIB 4/956a et BIB 4/956 aux archives de Cergy), Cormeilles-en-Parisis, agence régionale d'édition pour les municipalités, 1982.
- E. Delorme, *Histoire de Cormeilles-en-Parisis* (cote BIB 4/1324 aux archives de Cergy), éditions Le Livre d'Histoire, 1906.
- C. Dufour, *Monographie de Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise)*, Imprimerie Duranton (Cormeilles), 1929.
- V. Farion, *Si la carrière m'était contée. La plâtrière et les usines Lambert à Cormeilles-en-Parisis (1832-2008)*, éditions Musée du Plâtre, 2008.
- V. Farion, D. Renard, M. Rigault, B. Chahmirian, C. de Gaube, S. Gasser, « le patrimoine des communes du Val-d'Oise : Cormeilles-en-Parisis », *Collection Le Patrimoine des Communes de France*, Vol. I, p. 149-169, Flohic éditions, Paris, 1999.
- Syndicat national des industries du plâtre *Le plâtre physico-chimie fabrication-emplois*

SOURCES

Archives :

- *Construction de deux préfabriqués par la SCAN* (Société de Construction Aéro-Navales du Pont-Neuf) (cote 4M53 aux archives de Cormeilles), 1955/1956.
- Defresne architecte, *Mémoire des travaux de couverture* (cote 4M50 aux archives de Cormeilles), 1934.
- Defresne architecte, *Mémoire des travaux d'électricité* (cote 4M51 aux archives de Cormeilles), 1935.
- Entreprise DOVA (Cormeilles), *Devis pour l'installation d'une chambre au deuxième étage* (cote 4M52 aux archives de Cormeilles), 07/09/1945.
- A. Eckert (instituteur à Cormeilles), *Ville de Cormeilles*, signé le 15/09/1899.
- *Compte rendu d'inspection incendie* (cote AT60 aux archives de Cormeilles), Inspection Départementale des Services d'Incendie, 07/11/1955.
- *Plan d'intendance, 1785, Cormeilles-en-Parisis* (cote C1/6 – C1/7 aux archives de Cergy).
- *Si l'école m'était contée 1792-2009* (cote BIB D3940 aux archives de Cergy), exposition : Les écoles de Cormeilles-en-Parisis d'hier à aujourd'hui, 2010.
- *1914-2014 : un siècle en images*, Hors-série 2014 : ville de Cormeilles-en-Parisis.

Sites internet consultés :

- <http://www.ville-cormeilles95.fr/>
- <http://www.museedulatre.fr/>
- <http://www.geoportail.gouv.fr/>
- <http://fr.topic-topos.com/>

MAISON THIBAUT CHABRAND

PROJET DE FIN D'ETUDES - DOSSIER D'ANNEXES

Proposition de restauration et de mise en valeur d'une maison corneillaise du début du 18^{ème} siècle. Dans le cadre de la licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti de l'université de Cergy Pontoise.

I.	ANNEXES N°1 : PLANS ETAT ACTUEL.....	1
II.	ANNEXES N° 2 : ARCHIVES DES TRAVAUX REALISES.....	2
III.	ANNEXE N°3 : RELEVÉ DES PATHOLOGIES.....	7
IV.	ANNEXES N°4 : FICHES STRATIGRAPHIQUES.....	8
V.	ANNEXES N°5 : FICHES DU MOBILIERS REMARQUABLES.....	9
VI.	ANNEXES N°6 : PLANS ETAT PROJETE.....	10
VII.	ANNEXES N°7 : CIRCUIT DU PLATRE.....	11
VIII.	ANNEXES N°8 : ESTIMATIONS DES INTERVENTIONS.....	12

I. Annexes n°1 : Plans état actuel

- a. Plan Masse – Etat Actuel – Etat actuel
- b. Elévation façade sur jardin – Etat actuel
- c. Elévation façade sur rue – Etat actuel
- d. Plans corps de logis RDC – Etat actuel
- e. Plans corps de logis R + 1 – Etat actuel
- f. Plans corps de logis R + 2 – Etat actuel
- g. Plans retour sur rue R+1 – Etat actuel
- h. Plans retour sur rue R+2 – Etat actuel
- i. Plans préfabriqué – Etat actuel

Retour sur rue

Préfa 1

Corps de logis

Préfa détruit

Abris jardin

Préfa 2

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Maison Thibault-Chabrand	Unité : mètre
	Echelle : 1/200 (A3)
Plan masse propriété	19/05/2015
	Venard Aymeric

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/35 (A3)

Elévation façade côté jardin
Etat Actuel

18/05/2015

Venard Aymeric

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50 (A3)

Elévation façade sur rue

18/05/2015

Bleicher / Venard

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/35 (A3)

Plan du RDC : Etat Actuel

18/05/2015

Malon Martin

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50

Plan R+1 Corps de logis
Etat actuel

18/05/2015

Malon / Venard

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/35 (A3)

Plan R + 2 : Corps de Logis
Etat Actuel

18/05/2015

Malon Martin

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/30 (A3)

Plan du R +1 retour sur rue
Etat Actuel

18/05/2015

Malon Martin

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/35 (A3)

Plan du R + 2, retour sur rue
Etat Actuel

18/05/2015

Malon Martin

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/80 (A3)

Plans des préfabriqués pour modèle Sketchup

20/05/2015

Bleicher Margot

II. Annexes n° 2 : Archives des travaux réalisés

- a. Vente de la propriété

- b. Travaux de couverture

- c. Devis pour l'installation d'une chambre

- d. Travaux de chauffage et d'électricité

MAIRIE
DE

Cormeilles-en-Parisis
(S-a-O)

SECRETARIAT

Téléphone 25

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté — Egalité — Fraternité

Le 193

CESSION, pour cause d'utilité publique, d'une propriété
située à CORMEILLES-EN-PARISIS, 13 et 15 rue Thibault-
Chabrand, pour services municipaux.

Suivant contrat reçu par Me CIREE, Notaire à Cormeilles-
en-Parisis, les vingt deux et vingt huit Août mil neuf cent tren-
te quatre, Monsieur Emile Marie Jules CHARPENTIER, ancien négo-
ciant et Madame Marie Louise Valentine BAILLY, son épouse, demeu-
rant ensemble à Paris 7, rue Jean Ménans.

ONT VENDU à la Commune de Cormeilles-en-Parisis

Une propriété, située à Cormeilles-en-Parisis, 13 et 15
rue Thibault-Chabrand, moyennant un prix principal de 130.000 Frs
dont 45.000frs ont été payés comptant et les 85.000frs de surplus
stipulés payables le 1^{er} Mars 1935, avec intérêts à 6,60% l'an
à compter du 20 juillet 1934, payables en même temps que le prin-
cipal

LE MAIRE

Chevalier de la Légion d'Honneur

PAUL B L O C H

1934

Montants 4073.62	
Remis le	N° d'Enregis ^t 1840

Mémoire

des travaux de Couverture

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

exécutés pour le compte de

COMMUNE DE CORMEILLES EN PARISIS

7 FEV 1935

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

Rue Thibault Chabrand

Direction de M^{onsieur} Defresne

Architecte

Courant d^e 1934

TÉLÉPHONE
56

Paul G. Veau

Entrepreneur

80, Grande Rue, 80

CORMEILLES-EN-PARISIS (S&O)

P.G. VERSAILLES 31.163

Rabais 7% tout
metres seuls prix nets

Savoir

Aménagement des Nouvelles Classes de

l'école Maternelle

19 Septembre

INSPECTION DÉPARTEMENTALE
DES SERVICES D'INCENDIE

Versailles

7 novembre 1955

Le Lieutenant-Colonel
Inspecteur départemental des
Services d'incendie
à
Monsieur le PREFET
du département de Seine et Oise
VERSAILLES

Objet: Prévention - Sécurité - CORMILLES-en-PARISIS -
Construction de deux classes.

Réf. : Transmission M.R.L. du 10 octobre 1955, dossier 55-4816.

Par transmission citée en référence, Monsieur le Chef du Service Départemental du M.R.L. a bien voulu me communiquer pour avis un dossier de demande de permis de construire, présenté par Monsieur le Maire de CORMILLES-en-PARISIS en vue d'édifier un groupe de deux classes démontables type S N O A N dans le groupe scolaire de sa commune.

L'étude du dossier soulève de ma part les observations suivantes:

Classement: Groupe scolaire de moins de 200 élèves ne relevant donc pas du décret du 13 Août 1954.

Construction: Telle que prévues d'ailleurs, les constructions répondent aux conditions d'incombustibilité et de dégagement.

pour dossier annexé
pour dossier de
Toutefois je me permets de préconiser les dispositions suivantes:

Electricité: Installation sous tubes d'acier.

Pour 9961
Le Prefet
Chauffage: Si le chauffage est individuel, n'employer que des appareils portant la marque d'homologation et les isoler de tous matériaux combustibles.

III. Annexe n°3 : Relevé des pathologies

- a. Etat sanitaire façade sur jardin - altérations

- b. Etat sanitaire façade sur jardin - matériaux

- c. Etat sanitaire façade sur rue - altérations

- d. Etat sanitaire façade sur rue - matériaux

- e. Etat sanitaire façade sur rue - dépôt

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50 (A3)

Elévation façade sur jardin

22/05/2015

Bleicher Margot

CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS

LACUNES D'ENDUIT

ECLATS CAUSES PAR LA PRESENCE DE FERS

FISSURES STRUCTURELLES

FISSURES D'ENDUIT

ECAILLAGE DE PEINTURE

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50 (A3)

Élévation façade sur jardin

22/05/2015

Bleicher Margot

CARTOGRAPHIE DES MATERIAUX MIS EN OEUVRE

ENDUIT PLATRE

PEINTURE SUR ENDUIT PLATRE

PIERRE

RAGREAGE AU MORTIER

CIMENT

CARTOGRAPHIE DES ALTERATIONS

	LACUNES D'ENDUIT		
	ECLATS CAUSES PAR LA PRESENCE DE FERS		
	ECAILLAGE DE PEINTURE		

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50 (A3)

Elévation façade sur rue

18/05/2015

Bleicher Margot

CARTOGRAPHIE DES MATERIAUX MIS EN OEUVRE

ENDUITS PLATRE

PEINTURE SUR ENDUIT PLATRE

FER

RAGREAGE AU MORTIER

MENUISERIE

PIERRE

CIMENT

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti		
Maison Thibault-Chabrand	Unité : mètre	
	Echelle : 1/50 (A3)	
Elévation façade sur rue	18/05/2015	
	Bleicher Margot	

CARTOGRAPHIE DES DEPÔTS SUPERFICIELS

- DEPÔTS ATMOSPHERIQUES
- INVASION BIOLOGIQUE

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50 (A3)

Elévation façade sur rue

18/05/2015

Bleicher Margot

IV. Annexes n°4 : Fiches stratigraphiques

a. Sondage façade sur cour

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Cormeilles en Parisis - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Stratigraphie façade sur cour

Sondage façade sur cour - enduit plâtre :

Commentaires :

Localisation :

V. Annexes n°5 : Fiches du mobiliers remarquables

a. Carreaux de ciment

b. Cheminée d'inspiration médiéval

c. Ferronnerie – fenêtre

d. Escalier

e. Boiserie – moulures

f. Couloir - Porte-manteau

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Corneilles en Paris - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Carreaux de ciment : les motifs géométriques et floraux

Commentaires :

Le sol présente des carreaux aux motifs géométriques et floraux. La fleur de lys le trèfle ainsi que des végétaux à 3 ou 5 feuilles sont présents. Les carreaux aux motifs géométriques comportent des motifs colorés travaillés. L'ensemble forme un calepinage organisé de manière très symétrique.

Localisation : Corps de logis - couloir du rez-de-chaussée au niveau de l'entrée

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Corneilles en Paris - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Carreaux de ciment : les motifs historiés d'inspiration médiévale

Commentaires :

Ici sont représentés différents personnages : un cavalier montrant le chemin, des musiciens à pied ou à cheval ainsi qu'un crieur public. Sont présents également deux portraits, celui d'un homme et d'une femme, richement habillés. Ces portraits représentent certainement les maîtres des lieux.

Localisation : Corps de logis - couloir du rez-de-chaussée au niveau de l'entrée

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Corneilles en Paris - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Carreaux de ciment : les motifs historiés d'inspiration médiévale

Commentaires :

L'agriculture est aussi nettement représentée par différentes activités. Un personnage porte une hotte remplie de fruits qu'il vient de cueillir, un autre sème des graines un troisième tient une faux. Sont également représentés des cavaliers armés d'épées et de boucliers.

Localisation : Corps de logis - couloir du rez-de-chaussée au niveau de l'entrée

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Cormeilles en Parisis - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Cheminée d'inspiration médiéval

Commentaires :

La cheminée située dans la salle au rez-de-chaussée dans le bâtiment annexe au corps de logis s'inspire de motifs médiévaux. Elle possède de nombreux décors sculptés : des motifs de rinceaux, des colonnes torsées surmontées de chapiteaux corinthiens composés de volutes et feuilles de vigne, deux personnages sont présents de chaque côté de la frise de rinceaux. Le contour du foyer est agrémenté de carreaux de faïence vert et marron

Localisation : Bâtiment annexe - salle du rez-de-chaussée

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Cormeilles en Parisis - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Ferronnerie - fenêtre

Commentaires :

Les fenêtres de la façade sur jardin du corps de logis comportent de nombreux décors : un encadrement de fenêtre en plâtre mouluré, un garde corps en bois et ferronnerie richement décoré de motifs végétaux, les ferrures travaillées présente un motif stylisé et des crémones soignées habillent les fenêtres.

Localisation : corps de logis - façade côté jardin

Maison Thibault-Chabrand
Unité : mètre
Echelle : 1/35 (A3)
18/05/2015
Etat Actuel
Vincent Aymeric

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Cormeilles en Parisis - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Escalier

Commentaires :

L'escalier est une des pièces maîtresses du corps de logis. Constitué d'une première marche en pierre, de marches balancées en bois, et d'une main courante en fer forgé peint en noir. (Rechercher nom de l'escalier qui s'appuie contre un mur (crémaillère)).

Localisation : corps de logis - rez-de-chaussée

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Corneilles en Paris - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobiliers remarquables

Boiserie - moulures

Commentaires :

Dans le corps de logis, au premier étage se trouve une pièce d'apparat bien conservée composée de boiseries, d'une niche intégrée et d'un plafond en staff richement mouluré qui suit les courbes des éléments présents (niche, cheminée, ouvertures de porte et de fenêtre...). L'ensemble des boiseries beiges présentent une couche plus ancienne gris bleuté appliquée directement sur les boiseries.

Localisation : corps de logis - premier étage

PROJET TUTEURE 2

Centre de documentation et de recherche sur le plâtre - Cormeilles en Parisis - Musée du plâtre

13, rue Thibault Chabrand - Mobilier remarquable

Couloir - Porte-manteau

Commentaires :

Le couloir qui mène au jardin et situé entre le corps de logis et le retour sur rue conserve les marques de l'utilisation du lieu en tant qu'école. Les porte-manteau présents font partie intégrante de l'histoire du bâtiment. Ils sont des éléments de lecture du bâti dans son histoire et son évolution.

Localisation : Couloir entre le corps de logis et le bâtiment annexe

VI. Annexes n°6 : Plans état Projeté

- a. Plans corps de logis RDC – Etat projeté

- b. Plans corps de logis R + 1 – Etat projeté

- c. Plans corps de logis R + 2 – Etat projeté

- d. Plans retour sur rue R+1 – Etat projeté

- e. Plans retour sur rue R+2 – Etat projeté

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/35 (A3)

Plan du RDC : Etat Projeté

22/05/2015

Venard Aymeric

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/50

Plan R+1 Corps de logis
Etat Projeté

22/05/2015

Venard Aymeric

Maison Thibault-Chabrand

Unité : mètre

Echelle : 1/35 (A3)

Plan R + 2 : Corps de Logis
Etat Projeté

22/05/2015

Venard Aymeric

VII. Annexes n°7 : Circuit du plâtre

a. Circuit plâtre n°1

b. Circuit plâtre n°2

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Maison Thibault-Chabrand

Sans Echelle

Sans Unité

Circuit des maisons plâtre

21/05/2015

Malon Martin

Maisons caractéristiques possédant un enduit au plâtre

Nord

Maisons caractéristiques possédant un enduit au plâtre

Nord

Licence Professionnelle : Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Maison Thibault-Chabrand

Sans Echelle

Sans Unité

Circuit des maisons plâtre

21/05/2015

Malon Martin

VIII. Annexes n°8 : estimations des interventions

a. Devis pour reprise des façades

Cormeilles en Parisis
Maison Thibault Chabrand
Devis pour reprise des façades

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
1.2	MAISON				
1.2.1	INSTALLATION DE CANTONNEMENT				
1.2.1.1	Baraque de chantier, vestiaires,bureau,salle de réunion	U	1	156.00 €	156.00 €
1.2.1.2	Bloc sanitaires	U	1	300.00 €	300.00 €
1.2.1.3	Branchement électrique	U	1	587.50 €	587.50 €
1.2.1.4	Branchement eau	U	1	855.00 €	855.00 €
1.2.1.5	Branchement évacuation	U	1	325.00 €	325.00 €
1.2.1.6	Panneau de chantier 200/300	U	1	300.00 €	300.00 €
1.2.2	ECHAFAUDAGES DE PIED				
1.2.2.1	Echafaudage de pied <i>Localisation : Ensemble des façades</i>	M2	238.00	21.00 €	4 998.00 €
1.2.3	ECHAFAUDAGES SUR CHEMINEE				
1.2.3.1	Echafaudage <i>Localisation : pour cheminée principale</i>	ENS	1	300.00 €	300.00 €
1.2.4	FILETS DE PROTECTION				
1.2.4.1	Filet de protection sur échafaudage <i>Localisation : - toute la surface de l'échafaudage.</i>	M2	250.00	5.00 €	1 250.00 €
1.2.5	PIOCHEMENT D'ENDUIT MORTIER EXTERIEUR <i>Localisation : - pour tous les parements muraux des façades et pignons, inclus corniche - les murs toutes faces d'accès à la cave.</i>				
1.2.5.1	Dévégétalisation <i>Localisation : - tous les parements recouverts de façades inclus les murs d'accès à la cave.</i>	ENS	1	200.00 €	200.00 €
1.2.5.2	Protection des ouvertures <i>Localisation : - toutes les baies en façades.</i>	M2	60.00	12.00 €	720.00 €
1.2.5.3	Piochement en surfaces courantes y compris moulures et encadrement de fenêtres	M2	238.00	30.00 €	7 140.00 €
1.2.5.4	Pour soubassement béton	ML	20.00	28.00 €	560.00 €
1.2.6	ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE PLATRE <i>Localisation : - suivant ci-dessus.</i>				
1.2.6.1	En parties courantes y compris ensemble des moulures et encadement de baies	M2	238.00	75.00 €	17 850.00 €
1.2.6.2	Pour soubassement béton	ML	20.00	70.00 €	1 400.00 €

Maison Thibault Chabrand
Devis pour reprise des façades

Code	Désignation	U	Qty	P.U. HT	P.T. HT
1.2.6.3	Calfeutrements des menuiseries bois	ML	37.00	12.00 €	444.00 €
1.2.6.4	Reprise sur appuis en calcaire de pays <i>Localisation : - appui des baies non conservées.</i>	U	28.00	450.00 €	12 600.00 €
1.2.7	DEMOLITION DE MACONNERIE <i>Localisation : - ponctuellement sur les parements, prévision.</i>				
1.2.7.1	Surfaces courantes murs	M3	3.000	400.00 €	1 200.00 €
1.2.8	MACONNERIE DE MOELLONS <i>Localisation : -suivant ci-dessus.</i>				
1.2.8.1	Murs	M3	3.000	600.00 €	1 800.00 €
1.2.11	ASSAINISSEMENT EP BATIMENT <i>Localisation : - depuis les regards en sortie de façade, entre regards jusqu'au niveau du puits perdu.</i>				
1.2.11.1	Regards préfabriqués E.P. <i>Localisation : - pieds de chutes E.P.</i>	U	4	104.00 €	416.00 €
1.2.11.2	Fouilles en tranchées <i>Localisation : -suivant trajet des canalisations pour collecte des EP.</i>	ML	25.00	30.00 €	750.00 €
1.2.11.3	Canalisations tous diamètres <i>Localisation : - suivant trajet des canalisations pour collecte des EP.</i>	ML	25.00	26.50 €	662.50 €
1.2.11.4	Puits perdu <i>Localisation : - pour récupération des eaux pluviales.</i>	ENS	1	921.00 €	921.00 €
1.2.11.5	Drainage <i>Localisation : - drainage en pied de mur ramené sur regard collecteur.</i>	ML	25.00	33.50 €	837.50 €
1.2.11.6	Remise en forme de sol <i>Localisation : le long des façades sur rue et sur cour</i>	ML	25.00	100.00 €	2 500.00 €
MAISON					
Total H.T. :					59 072.50 €
Total T.V.A. (20%) :					11 814.50 €
Total T.T.C. :					70 887.00 €